

The obtained results indicate that ERA5-Land performance strongly depends on local topographic and climatic conditions. While the dataset reproduces temporal snow dynamics relatively well at some stations, significant uncertainties remain in complex mountainous terrain where snow accumulation processes are highly variable. Nevertheless, the relatively high correlation coefficients obtained at most stations demonstrate the potential applicability of ERA5-Land data for regional-scale snow monitoring in observation-scarce mountainous regions.

This study evaluated ERA5-Land snow depth data using long-term ground-based observations from mountain meteorological stations in Uzbekistan during 1981–2025. The results showed that ERA5-Land reproduced snow depth dynamics reasonably well at Dukant, Minchuqur, and Qamchiq stations, where high correlation coefficients and relatively low errors were obtained. However, significant overestimation of snow depth was detected at several high mountain stations, particularly at Kul, Oygain, and Piskem. Seasonal analysis indicated that ERA5-Land performed better during winter snow accumulation periods than during spring snowmelt conditions. Overall, the obtained results demonstrate that ERA5-Land has strong potential for regional snow monitoring in observation-scarce mountainous regions, although uncertainties remain in complex high-altitude terrain.

References

1. Barnett, T.P., Adam, J.C., Lettenmaier, D.P. Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions // *Nature*, 2005, 438. – PP. 303–309. <https://doi.org/10.1038/nature04141>
2. Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., et al. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications // *Earth System Science Data*, 2021, 13(9). – PP. 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>

Қуватов Д.Р., Юнусов Ф.Х.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

Тошкент, Ўзбекистон, E.mail: yunusov-g@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237439>

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИ СУВ БИЛАН ТАЪМИНЛАНИШ ҲОЛАТИНИ ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада Қашқадарё воҳасининг суғориладиган ер майдонлари, уларнинг ҳудудий жойлашуви ва қишлоқ хўжалиги экинлари таркиби таҳлил қилинган. Тадқиқотда воҳадаги суғориладиган ерларнинг асосий қисми Амударё, Зарафшон ва Қашқадарё ҳавзалари сув ресурслари ҳисобига таъминланиши ёритилган. Шунингдек, туманлар кесимида пахта, галла ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларининг жойлашув хусусиятлари ҳамда уларнинг табиий-географик омиллар билан боғлиқлиги баҳоланган. Тадқиқот жараёнида ГИС технологиялари асосида 1:500 000 масштабда Қашқадарё вилоятининг суғориши ва сув билан таъминланганлик харитаси яратилган. Харитада суғориладиган майдонлар, сув манбалари, магистрал каналлар, коллекторлар, сув омборлари ҳамда уларнинг техник кўрсаткичлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: дарё, сув сарфи, канал, ирригация, ГАТ, технология, экин майдони, сувнинг сарфланиши, сув ресурслари, сув таъминоти, баҳолаш.

Қуватов Д.Р., Юнусов Г.Х.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: yunusov-g@mail.ru

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КАШКАДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье проанализированы площади орошаемых земель Кашкадарьинского оазиса, их территориальное размещение и структура сельскохозяйственных культур. В исследовании освещено, что основная часть орошаемых земель оазиса обеспечивается за счёт водных ресурсов бассейнов Амударьи, Зарафшана и

Кашкадарыи. Также дана оценка особенностей размещения хлопчатника, зерновых и других сельскохозяйственных культур в разрезе районов, а также их связи с природно-географическими факторами. В ходе исследования на основе ГИС-технологий была создана карта орошения и обеспеченности водными ресурсами Кашкадарыинской области в масштабе 1:500 000. На карте отражены орошаемые площади, источники воды, магистральные каналы, коллекторы, водохранилища, а также их технические показатели.

Ключевые слова: река, расход воды, канал, ирригация, ГИС, технология, посевные площади, расход воды, водные ресурсы, водоснабжение, оценка.

Kuvatov D.R., Yunusov G.X.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: yunusov-g@mail.ru

ASSESSMENT OF THE WATER SUPPLY CONDITION OF IRRIGATED LANDS IN KASHKADARYA REGION USING GIS TECHNOLOGIES

Abstract. *The article analyzes the irrigated land areas of the Kashkadarya oasis, their territorial distribution, and the composition of agricultural crops. The study highlights that the major part of the irrigated lands in the oasis is supplied by water resources from the Amu Darya, Zarafshan, and Kashkadarya river basins. In addition, the distribution characteristics of cotton, wheat, and other agricultural crops by districts, as well as their relationship with natural and geographical factors, were evaluated. During the research, an irrigation and water supply map of Kashkadarya region at a scale of 1:500,000 was developed based on GIS technologies. The map reflects irrigated areas, water sources, main canals, collectors, reservoirs, and their technical characteristics.*

Keywords: *river, water discharge, canal, irrigation, GIS, technology, cultivated area, water consumption, water resources, water supply, assessment.*

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда сув ресурсларидан оқилонга фойдаланиш ва суғориладиган ерларнинг сув билан таъминланиш даражасини баҳолаш Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, Қашқадарё вилояти шароитида сув ресурсларининг чекланганлиги, иқлим ўзгариши, ҳаво ҳароратининг ортиши ва сув танқислигининг кучайиши суғориш тизимларини самарали бошқаришни талаб этмоқда. Вилоят иқтисодиётида қишлоқ хўжалиги етакчи ўрин тутди ва пахта, ғалла ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги тўғридан-тўғри сув таъминотига боғлиқдир.

Сўнгги йилларда Амударё ҳавзасида сув оқимининг камайиши, вегетация даврида сув тақчиллигининг кузатилиши ҳамда ирригация тизимларидаги йўқотишлар суғориладиган ерларни сув таъминотида салбий таъсир кўрсатмоқда. Натижада, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигининг пасайиши кузатилмоқда. Шу сабабли суғориладиган ерларнинг сув билан таъминланганлик даражасини замонавий усулларда баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда геоахборот тизимлари (ГАТ) технологиялари сув хўжалиги ва ер ресурсларини бошқаришда кенг қўлланилмоқда. ГАТ технологиялари орқали катта ҳудудларда сув таъминоти ҳолатини тезкор таҳлил қилиш, масофавий зондаш маълумотлари асосида суғориладиган майдонларни мониторинг қилиш, сув тақсимотини хариталаш ва муаммоли ҳудудларни аниқлаш имконияти яратилади. Бу эса анъанавий усулларга нисбатан юқори аниқлик ва тезкорликни таъминлайди.

Қашқадарё вилоятида сув ресурсларининг асосий қисми Қашқадарё дарёси, Амударё ҳамда магистрал каналлар ҳисобига шаклланади. Лекин вилоятнинг айрим туманларида сув таъминоти даражаси турлича бўлиб, сув танқислиги қишлоқ хўжалиги самарадорлигига таъсир

кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан, ГАТ технологиялари асосида суғориладиган ерларнинг сув билан таъминланганлик ҳолатини баҳолаш, таҳлил қилиш ва электрон хариталар яратиш илмий ҳамда амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Мазкур тадқиқот натижалари сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув тежовчи технологияларни жорий этиш, суғориш тармоқларини оптимал бошқариш ва аграр соҳада барқарор ривожланишни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Суғориладиган ерларни сув билан таъминлаш, ирригация тизимларининг самарадорлигини баҳолаш ва сув ресурсларини бошқариш масалалари бўйича жаҳон ва маҳаллий олимлар томонидан кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган.

Хусусан, гидрология ва ирригация соҳасида В.А.Духовний, С.Е.Мирсхулава, Н.Ф.Беспалов, В.И.Костяков, Ф.Хикматов, Ғ.Х.Юнусов, Х.Мағдиев каби олимлар томонидан Марказий Осиёда сув ресурсларидан фойдаланиш, каналларда сув йўқотишлари ва суғориш тизимларининг гидравлик хусусиятлари, сув объектларини хариталаштириш, суғориладиган ерларни сув балансини тузиш ва улардан беҳудага сарфланиш бўйича тадқиқотлар амалга оширилган. Улар томонидан сув тақсимоли, ирригация тизимларининг техник ҳолати ва сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш масалалари ёритилган.

Сўнгги йилларда геоахборот тизимлари ва масофавий зондаш технологияларидан фойдаланган ҳолда сув ресурсларини мониторинг қилишга оид тадқиқотлар кенгаймоқда. Хорижий тадқиқотчилар томонидан ArcGIS, QGIS, Sentinel ва Landsat сунъий йўлдош маълумотлари асосида суғориладиган майдонларнинг ҳолати, тупроқ намлиги ва сув таъминоти даражаси баҳоланган. Бу тадқиқотларда ГАТ технологияларининг юқори самарадорлиги исботланган.

Бироқ Қашқадарё вилояти суғориладиган ерларининг сув билан таъминланганлик ҳолатини айнан ГАТ технологиялари ёрдамида комплекс баҳолаш, электрон тематик хариталар тузиш ва ҳудудлар кесимида таҳлил қилиш масалалари етарлича ўрганилмаган. Айниқса, сув таъминоти даражасининг ҳудудий тафовутларини аниқлаш ва уларни геоахборот таҳлиллари асосида баҳолаш бўйича илмий ишлар кам учрайди.

Шу жиҳатдан мазкур тадқиқот иши Қашқадарё вилояти суғориладиган ерларининг сув билан таъминланганлик ҳолатини ГАТ технологиялари асосида баҳолаш, таҳлил қилиш ва картографик моделлаштиришга қаратилганлиги билан илмий янгилик ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Мазкур тадқиқотнинг **асосий мақсади** Қашқадарё вилояти суғориладиган ерларини сув билан таъминланиш ҳолатини ГАТ технологиялари ёрдамида баҳолашдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги **вазифалар** белгиланди ва тадқиқот давомида ўз ечимини топди: Қашқадарё вилоятининг суғориладиган ер майдонлари ва уларнинг туманлар кесимида ўрганиш; ҳудуднинг рельефи ва иқлим хусусиятларининг қишлоқ хўжалиги экинларининг жойлашувида тутган ўрнини тадқиқ этиш; Қашқадарё воҳаси суғориладиган ер майдонларининг сув билан таъминланганлик даражасини ГИС технологиялари асосида харитасини яратиш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамалари. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари, хусусан Қашқадарё воҳаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни етиштириш асосий аҳамиятга эга. Воҳанинг умумий экин майдонлари 667,6 минг гектарни ташкил этади. Шундан суғориладиган майдонлар 514,569 минг га (77%), лаълми ерлар 153,031 минг га (23%). Қишлоқ хўжалиги пахтачилик, ғаллалчилик, бошоқли дон экинлари арпа ва жўхори, кейинги йилларда мева ва сабзавотчилик ҳам ривожланиб бормоқда. Воҳа туманларининг жойлашган ўрини, улардаги суғориладиган ер майдонларининг турлича бўлишига таъсир қилади (1-расм). Вилоятда ер усти сув манбаларидан суғориладиган майдонларнинг 336874 гектари - Амударё ҳавзасидан, 49584 гектари - Зарафшондарё ҳавзасидан, 128914 гектари - Қашқадарё ҳавзасидан суғорилади.

1-расм. Қашқадарё вилоятининг суғориладиган майдонлари

Диаграммадан кўриниб турибдики, суғориладиган майдонлар бўйича катта майдонни вилоятнинг ғарбий-текислик туманлари яъни, Косон (14%), Миришкор (12,3%) ва Нишон (11,2%) туманлари эгаллайди. Бу туманлар сувни асосан Қарши магистрал каналидан олади.

2-расм. Қашқадарё вилоятида асосий экинлар, суғориладиган майдонга нисбатан

Воҳада етиштирилаётган экин турларини ўрганиш мақсадида, Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотлари таҳлил қилинди. Қашқадарё вилоятининг пахта майдонлари асосан чўл ҳудудларига, бошқача қилиб айтганда Қарши чўлига тўғри келмоқда. Вилоятнинг тоғли ва тоғолди ҳудудлари – Дехқонобод ва Китоб туманларида пахта майдонлари жуда кичик қийматларни ташкил этган (2-расм).

Бу туманларда мева ва бошқа экинлар экиладиган майдонлар катталиги сабабли, пахта майдонлари кичик қийматларга тенг бўлишига олиб келмоқда.

Графикдан кўриниб турибдики, пахта майдонларининг энг катта қисми Косон (24,8 %), Миришкор (23,5 %), Нишон (21,9 %) ҳамда Касби (22,6 %) туманларига тўғри келади. Дехқонобод туманида эса пахта ҳам ғалла ҳам етиштирилмайди. Китоб туманида асосан ғалла етиштирилади.

3-расм. Қашқадарё вилояти суғориладиган ер майдонларининг сув билан таъминланганлиги картаси

Пахта майдонлари асосан текислик ҳудудлардаги Косон (17,8 %), Миришкор (23,1 %), Нишон (18,4 %), Касби (14,6 %) ҳамда Қарши (13,7 %) туманларига тўғри келади. Қашқадарё вилоятининг ғалла майдонлари асосан тоғолди ҳудудларига тўғри келмоқда. Вилоятнинг тоғли ва тоғолди ҳудудлари – Деҳқонобод ва Китоб туманларида ғалла майдонлари жуда кичик қийматларни ташкил этган. Бу туманлар полиз, боғдорчилик ва бошқа экинлар экиладиган майдонларининг катталиги сабабли, пахта ҳамда ғалла майдонлари кичик қийматларга тенг бўлишига олиб келмоқда.

Қашқадарё воҳасидаги суғориладиган ерлар ҳақидаги маълумотларни ГИС технологияларидан фойдаланган ҳолда, 1:500 000 масштабли суғориш ва ҳудуднинг сув билан таъминланганлик харитаси яратилди. Ушбу харитада вилоят туманларидаги суғориладиган майдонлар, суғориш учун олинadиган сув миқдори ва уларнинг манбалари, асосий суғоришда сув оладиган каналлар ва коллекторлари ва бошқа маълумотлар кўрсатилган (3-расм).

ГИС технологиялари асосида яратилган харитасини легендасида асосан қишлоқ хўжалигини сув билан таъминлашда фойдаланиладиган сув объектларини жойлаштиришга ҳаракат қилинди. Шулардан асосийси ҳисобланган воҳадаги сув омборларга алоҳида урғу бериб ўтилди.

Яратилган хаританинг ўқилишини бойитиш, маълумотлар билан тўлдириш мақсадида унинг легендасига ҳавзадаги асосий коллекторлар, уларнинг узунлиги, ишга тушган йили ва сув ўтказиш қобилияти каби маълумотлар билан тўлдирилди. Шу билан бирга йирик суғориш каналлари, уларнинг узунликлари, максимал сув ўтказиш имконияти ҳамда ушбу каналлар ёрдамида суғориладиган ер майдонлари тўғрисидаги маълумотлар, жадваллар кўринишида тасвирланди.

Бажарилган тадқиқот натижаларининг таҳлиллари асосида, **хулоса** сифатида, қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

Қашқадарё воҳаси Ўзбекистоннинг йирик аграр ҳудудларидан бири бўлиб, вилоят қишлоқ хўжалигининг ривожланиши бевосита суғориладиган ерлар ва сув ресурслари билан таъминланганлик даражасига баҳоланди. Воҳадаги умумий экин майдонларининг асосий қисми суғориладиган ерларга тўғри келади.

Суғориладиган майдонларнинг худудий тақсимланиши табиий-географик шароит ва сув манбаларига яқинлик билан белгиланади. Косон, Миришкор ва Нишон туманлари суғориладиган ер майдонлари бўйича етакчи ўринни эгаллаб, асосан Қарши магистрал канали сувларидан фойдаланади.

Қишлоқ хўжалиги экинларининг жойлашувида худуднинг рельефи ва иқлим хусусиятлари муҳим омил ҳисобланади. Пахтачилик асосан текислик ва чўл худудларида ривожланган бўлса, тоғ ва тоғолди туманларида ғаллачилик, боғдорчилик ва полизчилик кенг тарқалган.

Дехқонобод ва Китоб туманларида мевачилик ва боғдорчиликнинг юқори даражада ривожланганлиги сабабли пахта ва ғалла майдонлари нисбатан кичик улушни ташкил этиши кузатилди.

ГИС технологиялари асосида яратилган суғориш ва сув билан таъминланганлик харитаси воҳадаги сув ресурслари, магистрал каналлар, коллекторлар ва суғориладиган ерлар ҳақида комплекс маълумот олиш имконини беради. Бу эса сув ресурсларини самарали бошқариш ва қишлоқ хўжалиги ерларидан оқилона фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Т.Х. Boltayev, Q. Raxmonov, O. M. Akbarov. Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari // O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019 V. 274.
2. Раклов В.П. Географические информационные системы (ГИС) в тематической картографии. – М.: ГУЗ, 2003.
3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П. Гидрология асослари. - Тошкент: Университет, 2003
4. Тойчиев Х.А., Ҳикматов Ф.Ҳ. Ўзбекистон ер усти сувлари атласи лойиҳаси ҳақида. Экология хабарномаси. - №3. –Тошкент, 2007. - Б.5-6.
5. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш (ўқув қўлланма). – Тошкент: Университет, 2011. - 258 б.
6. Ўзбекистон географик атласи. – Тошкент, 2016. – 191б.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Ворис-нашриёт, 2007. – 132 с.
8. Jochen Renz., Qualitative Spatial Reasoning with Topological Information. Springer, 2002.
9. www.scanex.ru/data/satellites/terra-aqua-modis Terra, Aqua/MODIS.

Мягков С.В.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: sergik1961@yahoo.com

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА В ГОРНЫХ РЕКАХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. Основа формирования стока рек в горах – это режим выпадения осадков в виде зимних снегозапасов, жидких осадков, а также температурные условия в приземном слое атмосферы. В качестве объекта анализа рассматривается процесс формирования стока на территории двух смежных речных водосборов. В качестве исследовательского инструментария задействовано графическое сопоставление гидрографов стока, базирующееся на обширном массиве данных гидрологических наблюдений, а также статистический анализ этих данных. Построение полиномиальных трендов для гидрологических временных рядов выполнялось посредством применения наборов статистических функций и методов расчета, реализованных в широко используемом программном обеспечении. Полученные результаты демонстрируют существенные расхождения в характеристиках стока соседних речных бассейнов при варьировании входных параметров – режимов осадков и температуры воздуха.